

Artigo

Viabilidade econômico-financeira em empresas do setor sucroenergético: um estudo bibliométrico para o período de 2020 a 2025

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19423641>

Vanessa de Cillos Silva

<https://orcid.org/0000-0002-2844-336X>

Fabício José Piacente

<https://orcid.org/0000-0001-8306-4541>

Lucas Daniel Barile

<https://orcid.org/0009-0003-6227-2255>

Eliacy Cavalcanti Lélis

<https://orcid.org/0000-0002-6432-2354>

Resumo

O setor sucroenergético desempenha papel estratégico na matriz energética e econômica de diversos países, especialmente no Brasil, por sua capacidade de integrar produtividade agrícola, geração de energia renovável e desenvolvimento sustentável. Nesse contexto, compreender a viabilidade econômico-financeira das empresas do setor é importante para avaliar sua competitividade, eficiência e sustentabilidade. Este estudo teve como objetivo analisar a produção científica sobre essa temática, buscando identificar tendências, periódicos e países de maior relevância. Para alcançar esse objetivo, foi realizado um estudo bibliométrico nas bases Scopus e Web of Science, com uma sintaxe de busca previamente definida. A pesquisa foi conduzida em inglês, considerando os campos de título, resumo e palavras-chave, no período de 2020 a 2025. Após o refinamento e a eliminação de duplicidades, 17 artigos científicos compuseram a amostra final analisada. Os resultados indicam que a produção científica sobre o tema apresenta uma taxa de crescimento anual de 8,45%, idade média dos documentos de 2,5 anos e média de 12,69 citações por artigo. Em relação à autoria, verificou-se a participação de 142 pesquisadores, com média de 8,88 coautores por publicação e grau de internacionalização de 17,65%. Do ponto de vista geográfico, o Brasil destaca-se como o principal país produtor de conhecimento, refletindo a importância estratégica do setor para sua economia. Entre os periódicos mais relevantes, o Journal of Cleaner Production apresentou o maior número de publicações. Conclui-se que a literatura sobre viabilidade econômico-financeira no setor sucroenergético encontra-se em expansão, apresentando relevância temática, impacto crescente e potencial de consolidação científica.

Palavras-chave: Cana-de-Açúcar, Etanol, Açúcar, Indústria.

Abstract

The sugar-energy sector plays a strategic role in the energy and economic matrix of several countries, particularly in Brazil, due to its ability to integrate agricultural productivity, renewable energy generation, and sustainable development. In this context, understanding the economic and financial feasibility of companies in this sector is crucial for assessing their competitiveness, efficiency, and long-term sustainability. This study aimed to analyze the scientific production on this topic, identifying key trends, relevant journals, and leading

countries in the field. To achieve this objective, a bibliometric and documentary research was conducted

using the Scopus and Web of Science databases, based on a predefined search syntax. The search was performed in English, covering the fields of title, abstract, and keywords, for the period 2020 to 2025. After refinement and removal of duplicates, 17 scientific articles composed the final sample analyzed. The results indicate that the scientific production on this subject shows an annual growth rate of 8.45%, an average document age of 2.5 years, and an average of 12.69 citations per article. Regarding authorship, a total of 142 researchers were identified, with an average of 8.88 co-authors per publication and an internationalization rate of 17.65%, revealing a predominance of collaborative studies, although mostly concentrated in national contexts. From a geographical perspective, Brazil stands out as the main producer of scientific knowledge, reflecting the sector's strategic importance to its economy. Among the most relevant journals, the Journal of Cleaner Production presented the highest number of publications. It is concluded that the literature on economic and financial feasibility in the sugar-energy sector is expanding, demonstrating thematic relevance, increasing impact, and potential for scientific consolidation.

Keywords: Sugarcane. Ethanol. Sugar. Industry.

1 Introdução

O setor sucroenergético é um dos segmentos mais importante no agronegócio brasileiro, engloba atividades agrícolas e industriais relacionadas à produção de cana de açúcar, à fabricação de açúcar e de etanol e à geração de bioeletricidade. Esse setor é importante economicamente para o país, na safra 2023/24 o PIB (Produto Interno Bruto) do setor sucroenergético foi de aproximadamente US\$ 40 bilhões, o equivalente a 2% do PIB nacional.

No Brasil as atividades do setor sucroenergético ocorrem, em sua grande maioria, a partir do processamento da cana de açúcar. Conforme informação, o Brasil se destaca na produção dessa matéria-prima, sendo o maior produtor mundial com o processamento de aproximadamente 716,4 milhões de toneladas na safra 2023/2024.

A produção de etanol no Brasil é proveniente da cana-de-açúcar, oferece uma alternativa aos combustíveis fósseis, favorecendo a segurança energética e o desenvolvimento econômico. O uso do etanol no país também impacta a indústria automotiva, com a produção de veículos mais eficientes em termos de consumo de combustível. Nos últimos anos, a produção e o consumo de etanol no Brasil têm crescido, com investimentos em tecnologia, infraestrutura e demanda interna em expansão. A utilização de etanol no Brasil deve aumentar nos próximos anos, impulsionada por programas como o Renovabio, que visa garantir a sustentabilidade do setor.

O Programa Nacional de Produção e Uso de Biocombustíveis (RenovaBio) foi instituído com o objetivo de promover a descarbonização do setor de transportes brasileiro, estabelecendo metas anuais de redução de emissões de gases de efeito estufa (GEE) para os combustíveis. Esse programa tem o objetivo de estimular a produção e o uso de biocombustíveis, como o etanol, por meio de incentivos à eficiência e à sustentabilidade. A implementação do RenovaBio tem contribuído para o aumento da competitividade do etanol frente à gasolina, favorecendo investimentos no setor sucroenergético e ampliando a participação do etanol na matriz energética nacional (Brasil, 2025).

Segundo Brasil (2025), as projeções indicam que a demanda por etanol no Brasil deve crescer nos próximos anos, impulsionada por políticas públicas como o RenovaBio e pelo aumento da competitividade do etanol. Estudos apontam que a produção de etanol pode atingir 47 bilhões de litros até 2032, com uma taxa de crescimento anual de 4,1%. Esse crescimento está associado à expansão da produção de etanol de cana-de-açúcar

e milho, além de investimentos em tecnologias de segunda geração. A expectativa é que o etanol continue desempenhando um papel relevante na matriz energética brasileira, contribuindo para a redução das emissões de GEE e para a segurança energética do país.

Segundo Marques (2018), até 2032, espera-se que o programa RenovaBio atraia cerca de R\$ 90 bilhões em investimentos privados voltados à produção de bioetanol, conforme projeção do Ministério de Minas e Energia. Esse valor enfatiza o potencial do setor sucroenergético em impulsionar a expansão sustentável da bioenergia no Brasil, reduzindo incertezas e estimulando inovações tecnológicas. Para o setor público, embora não haja estimativa exata até 2032, sabe-se que o BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social) destinou R\$ 3,5 bilhões até o fim de 2024 ao programa. Dessa forma, o RenovaBio consolida-se como uma iniciativa que articula recursos privados e públicos, promovendo investimentos de longo prazo, segurança regulatória e ganhos ambientais, com reflexos positivos nas metas nacionais de descarbonização.

Diante da importância estratégica da produção de etanol para a matriz energética brasileira, estudar a viabilidade econômico-financeira e compreender variáveis como custos, investimentos e retorno podem permitir que o sistema produtivo se mantenha competitivo e sustentável no longo prazo.

Nesse contexto, o estudo bibliométrico é indicado como ferramenta para a compreensão do estado da arte de determinado campo científico, ao possibilitar o mapeamento sistemático da produção acadêmica e a identificação de suas principais tendências. A partir dessa técnica, o pesquisador consegue avaliar a relevância de publicações, reconhecer padrões de autoria e citações e, conseqüentemente, orientar-se quanto às obras mais influentes para o aprofundamento da investigação. Dessa forma, a bibliometria contribui não apenas para a organização e análise crítica da literatura, mas também para o estabelecimento de métricas que permitem mensurar o impacto e a evolução de um campo do conhecimento (Nielsen et al., 2023; Zupic e Carter, 2014).

2 Objetivo

O objetivo principal desse estudo é analisar, a partir de um estudo bibliométrico a produção científica sobre o emprego de ferramentas de viabilidade econômico-financeira em empresas do setor sucroenergético. Para isso foram definidos os seguintes objetivos específicos: i) determinar, a partir de um estudo exploratório, quais são os termos de busca que mais se identificam com o objetivo proposto; ii) realizar um estudo bibliométrico e pesquisa documental, a partir da definição de uma sintaxe de busca, nas bases de publicação científica Scopus e Web of Science; iii) realizar uma análise descritiva dos resultados obtidos.

3 Referencial Teórico

Diante do exposto, observa-se que o setor sucroenergético apresenta perspectivas de crescimento promissoras, tanto no cenário nacional quanto no internacional. A expansão da produção e do consumo tem sido impulsionada por políticas públicas e programas estratégicos que estimulam a descarbonização da matriz energética, como a Política Nacional de Biocombustíveis – RenovaBio (Brasil, 2017), complementado pela Lei nº 14.993/2024 do Combustível do Futuro (Brasil, 2024). No contexto internacional, diversas iniciativas reforçam essa tendência. Nos Estados Unidos, destaca-se o programa Sustainable Aviation Fuel (SAF), voltado à redução das emissões no setor aeronáutico (U.S. Department of Energy, 2025), além do Inflation Reduction Act (IRA), aprovado em

2022, que estabelece incentivos à produção e ao uso de energias limpas (U.S. Congress, 2022). Na União Europeia, o destaque é a Biofuels Technology Platform (Biofuel TP), que promove o desenvolvimento tecnológico e a integração dos biocombustíveis na matriz energética europeia (Cordis, 2024). Parte desses projetos tem no etanol um vetor estratégico, seja como combustível primário, seja como aditivo renovável, o que estimula investimentos voltados à expansão agrícola, ao desenvolvimento de novas variedades de cana-de-açúcar, à pesquisa em rotas tecnológicas de primeira e segunda geração, além da modernização de plantas industriais. Assim, a tomada de decisão relacionada à ampliação produtiva e à gestão dos recursos financeiros do setor exige o suporte de ferramentas de análise econômica e de planejamento estratégico, fundamentais para sustentar a competitividade e atender ao crescimento da demanda global por combustíveis de baixo carbono.

A gestão financeira dispõe de ferramentas adequadas para o controle, análise e planejamento de finanças corporativas. Uma dessas ferramentas é a avaliação de projetos e investimentos, que permite analisar a viabilidade e o potencial de retorno de um produto ou iniciativa antes de sua implementação. Esse processo orienta a tomada de decisões, garantindo que os recursos sejam direcionados para opções mais rentáveis (Teixeira e Pussiareli, 2020).

A análise de viabilidade econômico-financeira pode ser aplicada na gestão financeira de qualquer sistema produtivo, como mostram, por exemplo, os estudos de Garcia et al. (2017), que analisaram a viabilidade econômico-financeira de sistemas de criação em gado de corte; Franco (2021) em energia fotovoltaica para parques industriais; Risatti et al. (2013) em ampliação de operações de uma transportadora por meio da terceirização; Borges e Dal'Sotto (2016) em implantação e cultivo hidropônico de hortaliças, entre outros.

Pei et al. (2024) estudaram a viabilidade da produção industrial de etanol lignocelulósico a partir da madeira de álamo, utilizando um modelo ANN-RSM para prever e otimizar o rendimento do bioetanol. Foram realizadas análises de viabilidade técnica e econômica. Os resultados indicaram que, sob condições otimizadas, o rendimento do etanol atingiu 76,70%, validando as previsões do modelo e demonstrando a viabilidade técnica do processo.

Susmozas (2024) verificou a viabilidade econômica e ambiental da modernização de uma usina de etanol de primeira geração a partir do milho, localizada na Espanha, com o objetivo de facilitar a transição para o bioetanol de segunda geração. Foram analisados dois cenários, no primeiro, a produção de bioetanol de segunda geração utilizou resíduos industriais, exigindo um investimento de capital (CAPEX), e no segundo cenário, a tecnologia de segunda geração foi integrada à estrutura existente, resultando em um CAPEX maior e com um valor presente líquido (VPL) estimado em €25.610.000.

Zilio et al. (2010) analisaram a viabilidade econômico-financeira da implantação de destilarias nas regiões norte de Goiás e no Vale do São Francisco, considerando diferentes modelos de financiamento. Foram calculados indicadores como Valor Presente Líquido (VPL) e Taxa Interna de Retorno (TIR), além de realizar análises de sensibilidade para captar as incertezas envolvidas. Os resultados demonstraram que a região norte de Goiás apresentou maior atratividade para investimento, tanto no cenário-base, composto por 100% de capital próprio, quanto no cenário alternativo, em que 80% do capital era financiado. Observaram também, que o preço de venda do etanol e a produtividade média da cana-de-açúcar foram as variáveis de maior impacto sobre o VPL, reforçando a importância desses fatores na avaliação da viabilidade do empreendimento.

O estudo realizado por Vicentini (2001), teve como objetivo verificar a viabilidade econômico-financeira da Cooperativa Agroindústria de Produtores de Cana de Rondon

Ltda (Coocarol), considerando sua relevância para o setor alcooleiro. A avaliação da viabilidade do projeto foi feita por meio de indicadores financeiros como Valor Presente Líquido (VPL), Índice de Lucratividade (IL), Taxa de Reinvestimento (TR), Payback Descontado, Payback Total (Duration) e Valor Annual Uniforme Equivalente (VAUE). O projeto mostrou-se viável apenas para o cenário otimista.

Embora importantes, as ferramentas tradicionais de análise de investimentos não esgotam a compreensão do cenário financeiro na expansão do setor sucroenergético. Nesse contexto, a bibliometria surge como uma abordagem complementar, permitindo mapear tendências de pesquisa, identificar autores e publicações de maior relevância e compreender a evolução teórica e prática do campo. A articulação entre métricas financeiras e análise bibliométrica proporciona uma visão mais abrangente, na qual a tomada de decisão em investimentos pode ser fundamentada em cálculos objetivos, e evidências científicas consolidadas em outros trabalhos estudados.

Brito et al. (2024) realizaram um estudo bibliométrico na base Science Direct para compreender como os pesquisadores avaliam os processos de inovação na produção de etanol de cana-de-açúcar. A busca inicial identificou 135 artigos, dos quais 42 foram selecionados para análise e classificados em sete categorias: biorrefinarias, empresas, investimentos, motivos e dificuldades na inovação, políticas públicas, processos produtivos, viabilidade e barreiras. Os resultados destacaram que, embora o setor sucroenergético apresente potencial para inovações tecnológicas e sustentáveis, ainda existem barreiras institucionais e de mercado que dificultam a transição. O estudo conclui que políticas públicas consistentes, investimentos em P&D (Pesquisa e Desenvolvimento) e ecossistemas colaborativos são fundamentais para superar as incertezas e promover um ambiente mais favorável à inovação no setor.

Cruz et al. (2019), fizeram uma pesquisa bibliométrica para identificar as principais características da produção científica da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) sobre viabilidade econômica no agronegócio entre 2007 e 2017. O estudo analisou 32 trabalhos selecionados a partir de bases como repositório digital da UFRGS (LUME) e Scopus, classificando-os segundo fonte, título, autores, instituições, formação acadêmica, ano de análise, periódico de publicação, palavras-chaves e indicadores econômicos. Os resultados mostraram predominância de estudos voltados para pecuária de corte, ovinos, lavoura-pecuária, agricultura familiar e arroz, com forte ênfase na análise de custos de produção. Indicadores clássicos de viabilidade, como Valor Presente Líquido (VPL), Taxa Interna de Retorno (TIR) e Payback, apareceram em menor frequência, enquanto margens e custos se destacaram como principais métricas de avaliação. O trabalho evidencia a escassez de publicações sobre o tema e a necessidade de ampliar pesquisas que articulem de forma mais consistente a viabilidade econômico-financeira no contexto agropecuário.

O estudo de Barros et al. (2018) teve como objetivo investigar os métodos aplicáveis ao cálculo da viabilidade econômica, dentre eles: Valor Presente Líquido (VPL), Taxa Interna De Retorno (TIR), Índice De Lucratividade (IL), Payback Simples, Payback Descontado, Taxa Mínima De Atratividade (TMA), Fluxo de Caixa e Retorno sobre o Investimento (ROI). Para isso foi utilizada a base de dados Scopus Elsevier, acessada por meio do Portal de Periódicos da Capes, no período de 2000 a 2018. A abordagem adotada possibilitou mapear o estado da arte sobre o tema, identificando os anos com maior frequência de publicações, os autores mais relevantes, os países com maior engajamento, os tipos de publicação mais comuns e as áreas do conhecimento com maior volume de artigos. Observou-se que o uso desses métodos vem crescendo, destacando-se especialmente na área de Engenharia, devido à sua flexibilidade de aplicação em

diferentes cenários. Além disso, verificou-se que a China apresenta o maior número de documentos indexados na base considerada nesta pesquisa.

Li et al. (2017) realizaram uma análise bibliométrica na base de dados Web of Science, sobre fontes de poluição atmosférica no período de 2006 a 2015. Verificou-se que os Estados Unidos e a China lideraram a produção científica, com ênfases distintas: efeitos na saúde e características dos poluentes, respectivamente. Em termos de periódicos, *Atmospheric Environment* apresentou maior volume de publicações, enquanto *Environmental Science & Technology* destacou-se pelo fator de impacto. O estudo contribui ao oferecer uma visão abrangente do campo e orientar futuras investigações sobre poluição atmosférica.

4 Método

O método adotado nesta pesquisa pode ser classificado como exploratório e descritivo. Segundo Gil (2022) uma pesquisa exploratória tem como finalidade proporcionar maior familiaridade com o problema estudado, tornando-o mais claro e permitindo a formulação de hipóteses. Já a pesquisa descritiva busca caracterizar fenômenos e estabelecer relações entre variáveis observadas.

Quanto à abordagem dos dados, trata-se de uma pesquisa mista, com uso de técnicas quantitativas e qualitativas, o que permite uma análise mais abrangente e integrada dos resultados. Os dados foram obtidos por meio de um estudo bibliométrico, técnica que se destaca por sua capacidade de mensurar e organizar a produção científica, permitindo a identificação de padrões de publicação, autores influentes e tendências teóricas relevantes.

A bibliometria, nesse contexto, configura-se como uma ferramenta metodológica para a realização de revisões sistemáticas, transparentes e reprodutíveis, fundamentadas em indicadores estatísticos da atividade científica. Essa técnica possibilita uma representação abrangente da dinâmica científica, contribuindo para a compreensão do desenvolvimento teórico e empírico de um campo de estudo (Aria e Cuccurullo, 2017).

Inicialmente, foi elaborada uma estratégia de busca fundamentada em palavras-chave diretamente relacionadas ao problema de pesquisa e aos objetivos propostos. Para ampliar o alcance e incluir estudos de relevância internacional, optou-se pela utilização do idioma inglês. A sintaxe de busca utilizada foi: ("industry") AND ("ethanol") AND ("sugarcane") AND ("NPV" OR "net present value" OR "IRR" OR "internal rate of return" OR "payback").

A etapa de busca bibliográfica foi realizada nas bases Scopus e Web of Science, abrangendo documentos classificados como artigos publicados em periódicos no período de 2020 a 2025. A busca foi aplicada aos campos de título, resumo e palavras-chave, com o objetivo de garantir a abrangência e a relevância dos resultados obtidos.

Na etapa subsequente, os registros foram importados para o *software* RStudio. Por meio dele, procedeu-se à eliminação de duplicatas, ou seja, artigos que estavam presentes em ambas as bases foram automaticamente identificados e removidos, garantindo a unicidade dos registros para análise.

Após essa depuração inicial, foi realizada uma triagem exploratória, com leitura dos títulos, palavras-chave e resumos dos documentos restantes no *software* Endnote, utilizado como ferramenta de gerenciamento bibliográfico. Essa leitura teve como objetivo verificar a aderência ao escopo temático da pesquisa, permitindo a exclusão de trabalhos que, embora recuperados pela sintaxe de busca, não apresentavam relação direta com o objeto de estudo.

Os artigos validados foram listados em uma planilha do Microsoft Excel e importados para o Bibliometrix, que possibilita a geração de tabelas e representações gráficas pertinentes à apresentação dos resultados de um estudo bibliométrico.

5 Resultados e Discussão

A partir da busca bibliométrica e documental realizada com base na sintaxe previamente definida, nas bases científicas selecionadas, Scopus e Web of Science, foram inicialmente identificados 33 documentos científicos. Desses, 18 documentos foram extraídos da base Scopus e 15 da Web of Science, evidenciando uma distribuição relativamente equilibrada entre as duas fontes, o que reforça a abrangência da estratégia de busca adotada.

Após o processo de refinamento a seleção resultou em 17 artigos científicos, que compuseram a amostra final da pesquisa. Com essa amostra consolidada, foi possível realizar uma análise mais precisa e significativa da produção científica relacionada ao tema investigado.

O Quadro 1 apresenta os resultados gerais da análise bibliométrica realizada. O período de 2020 a 2025 evidenciou que a produção científica relacionada à viabilidade econômico-financeira no setor sucroenergético ainda é incipiente, embora apresente sinais de crescimento e relevância acadêmica. No total, foram identificados 17 documentos distribuídos em 11 fontes distintas, o que demonstra certa dispersão da literatura e a ausência de um núcleo consolidado de periódicos especializados na temática. Apesar do número reduzido de publicações, a taxa de crescimento anual de 8,45% indica uma tendência positiva, revelando que o tema vem atraindo maior interesse nos últimos anos, possivelmente em função das discussões globais sobre sustentabilidade, eficiência energética e competitividade econômica.

Quadro 1 Resultados gerais da bibliometria

Descrição	Resultados
Período de busca	2020:2025
Fontes	11
Documentos	17
Taxa de Crescimento Anual (%)	8,45
Idade média do documentos	2,5
Média de citações por documento	12,69

Fonte: Resultados da pesquisa no Bibliometrix

A idade média dos documentos foi de 2,5 anos e a média de citações por documento foi de 12,69, um índice relativamente elevado considerando o curto período de análise, o que demonstra que, embora o volume de publicações seja limitado para o período estudado, os estudos existentes apresentam impacto significativo e relevância para a comunidade acadêmica.

O Quadro 2 apresenta os resultados referentes aos autores e palavras-chave. No que se refere às palavras-chave, foram encontradas 159 indexadas pelo sistema (Keywords Plus) e 171 definidas pelos próprios autores, indicando ampla diversidade de abordagens temáticas.

Em relação à autoria, verificou-se a participação de 142 pesquisadores, sem registros de publicações de autoria única, o que resultou em uma média de 8,88 coautores por artigo. Esse dado sinaliza uma forte tendência de produção colaborativa, característica comum em áreas interdisciplinares que demandam contribuições de diferentes campos do conhecimento. Contudo, o grau de internacionalização identificado foi de apenas

17,65%, o que revela predominância de pesquisas desenvolvidas em contextos nacionais ou regionais. Esse aspecto indica a necessidade de ampliar a cooperação internacional, sobretudo considerando que o setor sucroenergético possui relevância global, especialmente em países líderes na produção de bioenergia, como Brasil e Índia.

Quadro2 Resultados da bibliometria quanto a autores e palavras chaves

Descrição	Resultados
Palavras-chave Plus (ID)	159
Palavras-chave do autor (DE)	171
Autores	142
Autores de documentos de autoria única	0
Grau de internacionalização de autores	17,65%
Média de co-autores por documento	8,88

Fonte: Resultados da pesquisa no Bibliometrix

A Figura 1 apresenta a distribuição anual das publicações consideradas, identificadas a partir da sintaxe de busca aplicada nas bases selecionadas. Observa-se uma variação na produção científica ao longo do período analisado, com destaque para o ano de 2021, que concentrou o maior número de publicações (25%). Em seguida, os anos de 2022, 2024 e 2025 apresentaram uma participação significativa, representando 18,75% do total de artigos analisados. Ressalta-se que os dados referentes a 2025 ainda estão em curso, podendo sofrer alterações até o encerramento do período. Esses resultados sugerem uma tendência de crescimento recente no interesse pelo tema abordado, refletindo o amadurecimento das discussões na área e o aumento da relevância científica do assunto.

Figura 1 Distribuição anual das publicações (2020-2025)

Fonte: Resultados da pesquisa no Bibliometrix

O Quadro 3 apresenta a média de citações por artigos e por ano. A análise do impacto das publicações evidencia que os artigos mais antigos, publicados em 2020 e 2021, concentram a maior média de citações por artigo (26,5 e 21,25, respectivamente), reflexo do maior tempo de circulação e consolidação dessas pesquisas. Esse comportamento é esperado em estudos bibliométricos, visto que a acumulação de citações está diretamente relacionada à maturidade das publicações. Entretanto, ao observar a métrica ajustada de citações por ano, nota-se que os artigos de 2020 apresentam o maior ritmo de impacto, com 4,42 citações anuais, seguidos pelos de 2021, com 4,25. Já os artigos mais recentes (2023 a 2025) apresentam médias menores, o que pode ser atribuído ao pouco tempo de exposição. Ainda assim, as publicações de 2024 já

possuem impacto inicial (1,5 citações por ano), evidenciando que a temática gera interesse imediato da comunidade científica.

Quadro3 Média de citações por artigo e por ano

Ano	Média de citações por artigo	Média de citações por ano
2020	26,50	4,42
2021	21,25	4,25
2022	15,33	3,83
2023	10,00	3,33
2024	3,00	1,50
2025	0,00	0,00

Fonte: Resultados da pesquisa no Bibliometrix

A Figura 2 traz os termos mais recorrentes identificados nos artigos científicos analisados, cuja relevância é representada pelo tamanho da fonte no gráfico. Observa-se que as palavras-chave de maior destaque são ethanol (7), bagasse (5), biomass (5), refining (4), sugar industry (4), bioethanol (3), energy (3), ethanol-production (3), techno-economic analysis (3) e techno-economic assessment (3).

Figura 2 Principais palavras-chave identificadas

Fonte: Resultados da pesquisa no Bibliometrix

A distribuição geográfica dos artigos, baseada nas afiliações dos autores, concentra-se predominantemente no Brasil (Figura 3), refletindo a centralidade do país e a importância do setor para sua matriz econômica e energética. Em seguida, destacam-se Colômbia e África do Sul, evidenciando que a temática também desperta interesse em outros contextos latino-americanos e africanos, igualmente relevantes na produção de cana-de-açúcar e seus derivados. Esses dados indicam que, embora haja contribuições internacionais, a discussão científica sobre o tema ainda se concentra majoritariamente no Brasil, reforçando sua posição estratégica como referência nesse campo de pesquisa.

Figura 3 Produção científica por país de acordo com afiliação de autores

Fonte: Resultados da pesquisa no Bibliometrix

A Figura 4 apresenta o total de citações associadas aos artigos de cada país presente na amostra. Observa-se que o Brasil ocupa posição de destaque, com 51 citações, representando a maior influência científica sobre o tema analisado. Esse resultado confirma o protagonismo do país na pesquisa sobre viabilidade econômico-financeira no setor sucroenergético, reflexo direto da relevância da indústria canavieira e da consolidação de centros de pesquisa especializados em biocombustíveis e bioenergia.

Figura 4 Citações por país

Fonte: Resultados da pesquisa no Bibliometrix

De modo geral, essa distribuição aponta que, embora a produção científica esteja concentrada em poucos países, há uma rede de colaboração internacional. Os resultados também sugerem que Brasil, África do Sul e Índia compartilham desafios e oportunidades semelhantes no desenvolvimento de tecnologias sustentáveis para o setor sucroenergético, o que pode explicar o elevado número de citações e a relevância dos estudos provenientes desses países.

A Figura 5 apresenta os periódicos com maior número de publicações relacionadas à temática estudada. Observa-se que o Journal of Cleaner Production se destaca de forma expressiva, com quatro artigos publicados sobre o tema, consolidando-se como o principal veículo de disseminação científica da área. Esse resultado é coerente com o escopo multidisciplinar do periódico, que privilegia pesquisas voltadas à sustentabilidade, eficiência produtiva e gestão ambiental, dimensões diretamente associadas à viabilidade econômico-financeira no setor sucroenergético.

Figura 5 Periódicos com maior número de publicações

Fonte: Resultados da pesquisa no Bibliometrix

Em seguida, destacam-se os periódicos Industrial Crops and Products, Chemical Engineering Transactions e Biofuels Bioproducts & Biorefining, cada um com duas publicações. Essas revistas têm foco em bioenergia, biotecnologia e processos industriais sustentáveis, reforçando a natureza técnico-científica e aplicada das pesquisas encontradas.

Os demais periódicos apresentam uma publicação cada, indicando a dispersão moderada da produção científica em revistas correlatas, mas de menor volume. Essa distribuição mostra que, embora haja diversidade de veículos, a produção tende a se concentrar em revistas de alto impacto ligadas à sustentabilidade e inovação tecnológica, o que reforça a relevância interdisciplinar do tema.

6 Considerações finais

As análises realizadas permitiram identificar que a produção científica sobre viabilidade econômico-financeira no setor sucroenergético ainda se encontra em processo de consolidação, com crescimento gradual nos últimos anos. Embora o número de publicações seja relativamente reduzido, a taxa de crescimento e o impacto das citações indicam um campo em expansão, impulsionado pelas discussões sobre sustentabilidade, eficiência energética e inovação tecnológica.

A predominância de publicações em periódicos de alto impacto, como o Journal of Cleaner Production, aponta o alinhamento do tema com as agendas internacionais voltadas ao desenvolvimento sustentável. O padrão de coautoria encontrado confirma a natureza colaborativa da área, envolvendo pesquisadores de diferentes instituições e formações acadêmicas, o que reforça a complexidade interdisciplinar do tema.

Do ponto de vista geográfico, destaca-se o papel central do Brasil, tanto em volume de publicações quanto em impacto de citações. Essa concentração reflete a relevância econômica e produtiva do setor sucroenergético no país e sua contribuição histórica para o desenvolvimento de tecnologias voltadas à bioenergia e aos biocombustíveis.

Apesar do avanço observado, nota-se que a produção científica sobre a viabilidade econômico-financeira no setor sucroenergético ainda carece de maior integração entre as dimensões técnicas, sociais e ambientais. A ampliação dessa abordagem pode contribuir para a formulação de políticas públicas e estratégias empresariais mais consistentes, que conciliem crescimento econômico e preservação ambiental. Nesse sentido, o fortalecimento de parcerias entre universidades, centros de pesquisa e o setor produtivo

é fundamental para ampliar a aplicabilidade dos resultados e promover inovações sustentáveis.

Como limitação, destaca-se o horizonte temporal restrito (2020-2025) e a dependência das informações disponíveis nas bases Scopus e Web of Science, o que pode ter excluído produções relevantes indexadas em outras plataformas.

Por fim, este estudo bibliométrico contribui para o entendimento do estado da arte e evidencia lacunas que podem orientar futuras investigações. Recomenda-se que pesquisas posteriores aprofundem a análise da viabilidade econômico-financeira em diferentes contextos regionais e explorem indicadores comparativos de desempenho entre empresas e países, favorecendo uma visão mais abrangente e integrada da sustentabilidade no setor sucroenergético.

Referências

ARIA, M.; CUCCURULLO, C. Bibliometrix: An R-tool for comprehensive science mapping analysis. **Journal of Informetrics**, v. 11, n. 4, p. 959-975, 2017.

BARROS, A. G.; NASCIMENTO, D. C. O.; AGUIAR, C. J.; ALMEIDA, F. M. Economic viability: A bibliometric study in the Scopus database. **International Journal of Advanced Engineering Research and Science (IJAERS)**, v. 5, n. 9, 2018. Disponível em: <https://ijaers.com/detail/economic-viability-a-bibliometric-study-in-the-scopus-database/>. Acesso em: 10 set. 2025.

BRASIL. **Lei nº 13.576**, de 26 de dezembro de 2017. Dispõe sobre a Política Nacional de Biocombustíveis (RenovaBio). Diário Oficial da União, Brasília, DF, 27 dez. 2017. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2017/lei/l13576.htm. Acesso em: 02 set. 2025.

BRASIL. **Lei nº 14.993**, de 30 de maio de 2024. Dispõe sobre a promoção da mobilidade sustentável de baixo carbono e a captura e a estocagem geológica de dióxido de carbono; institui o Programa Nacional de Combustível Sustentável de Aviação (ProBioQAV), o Programa Nacional de Diesel Verde (PNDV) e o Programa Nacional de Descarbonização do Produtor e Importador de Gás Natural e de Incentivo ao Biometano. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 09 out. 2024. Disponível em: <https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/lei-n-14.993-de-8-de-outubro-de-2024-589202404>. Acesso em: 02 set. 2025.

BRASIL. **Ministério de Minas e Energia – MME**. Perspectivas para a produção e uso de biocombustível no Brasil: foco noRenovaBio. Brasília: MME, 2025.

BORGES, R.; DAL’SOTTO, T. C. Análise econômico-financeira de um sistema de cultivo hidropônico. **Custos e @gronegocio online**, v. 12, n. 3, p. 218, jul./set. 2016. ISSN 1808-2882.

BRITO, J. R. L; MATAI, P. H. I. S; SANTOS, M. R. Inovação e a produção do etanol de cana-de-açúcar. **Revista de Gestão e Secretariado – GeSec**, São José dos Pinhais, v. 15, n. 3, p. 1-25, 2024. Disponível em: <https://ojs.revistagesec.org.br/secretariado/article/view/3537/2225>. Acesso em: 15 set. 2025.

CORDIS. **European Biofuels Technology Platform Secretariat**. European Commission, 2024. Disponível em: <https://cordis.europa.eu/project/id/241269/reporting>. Acesso em: 16 set. 2025.

CRUZ, A. M.; OLIVEIRA, L.; SOUZA, A. R. L.; ROCHA, G. S. R.; KUCHAK, M. L. Mapeamento das abordagens de estudos de viabilidade econômica no agronegócio. **Anais do Congresso Internacional de Administração – ADMPG**, Ponta Grossa, v. 12, p. 1-17, 2019. Disponível em: <https://lume.ufrgs.br/bitstream/handle/10183/281176/001102567.pdf?sequence=1>. Acesso em: 15 set. 2025.

FRANCO, A. C. **Análise de viabilidade econômico-financeira de energia fotovoltaica em parques industriais**. Dissertação (Mestrado em Engenharia de Produção) - Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Ponta Grossa, 2021.

GARCIA, F. Z. et al. Análise da viabilidade econômico-financeira de sistemas de cria em gado de corte: estudo de múltiplos casos. **Arquivo Brasileiro de Medicina Veterinária e Zootecnia**, v. 69, n. 4, p. 1030-1038, 2017.

GIL, Antonio Carlos. **Como elaborar projetos de pesquisa**. 7. ed. São Paulo: Atlas, 2022.

LI, Y. et al. Sources of atmospheric pollution: a bibliometric analysis. **Scientometrics**, v. 112, n. 2, p. 1025-1045, 29 ago. 2017. Disponível em: https://www.researchgate.net/publication/317751383_Sources_of_atmospheric_pollution_a_bibliometric_analysis. Acesso em: 12 set. 2025.

MARQUES, F. Impacto no mercado: RenovaBio, uma nova política nacional de biocombustíveis, vai premiar produtores eficientes e promete ampliar a oferta. **Pesquisa FAPESP**, n. 266, p. 32-36, abr. 2018.

NIELSEN, S. B., LEMIRE, S., BOURGEOIS, I., & FIERRO, L. A. Mapping the evaluation capacity building landscape: A bibliometric analysis of scholarly communities and themes. **Elsevier**, 99. 2023. doi:<https://doi.org/10.1016/j.evalprogplan.2023.102318>

PEI, X. et al. Assessment for industrial production of poplar ethanol after analysis of influencing factors and predicted yield. **Cellulose**, v. 31, p. 10801-10829, 2024.

RISSATTI, C. et al. Terceirização em transportadora de pequeno porte: uma análise de viabilidade econômico-financeira. **Revista Contabilidade, Ciência da Gestão e Finanças**, Mogi Guaçu, v. 2, n. 1, p. 120-138, 2013.

SUSMOZAS, A. et al. Economic and environmental assessment of the retrofitting of a first-generation ethanol plant. **Biomass Conversion and Biorefinery**, v. 15, p. 8997-9010, 2024.

TEIXEIRA, D. M.; PUSSSIARELI, D. A. F. A importância da gestão financeira para a sobrevivência das micro e pequenas empresas em cenários atípicos. **REINPEC – Revista de Iniciação Científica em Ciências Econômicas**, v. 6, n. 3, 20 dez. 2020.

UNICADATA. Disponível em: <https://unicadata.com.br/listagem.php?idMn=158>. Acesso em: 5 maio 2025.

UNITED STATES. **Congress**. Inflation Reduction Act of 2022. Public Law 117-169, 16 Aug. 2022. Disponível em: <https://www.congress.gov/bill/117th-congress/house-bill/5376>. Acesso em: 16 set. 2025.

UNITED STATES. **Department of Energy**. **Sustainable Aviation Fuel: Safe, Reliable, Low Carbon**. Energy.gov, [s.d.]. Disponível em: <https://www.energy.gov/eere/bioenergy/sustainable-aviation-fuels>. Acesso em: 16 set. 2025.

VICENTINI, J. P. **Análise da viabilidade econômico-financeira da Cooperativa Agroindústria de Produtores de Cana de Rondon Ltda. (Coocarol)**. Dissertação (Mestrado em Engenharia de Produção) – Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2001.

ZILIO, L. B. et al. Viabilidade econômico-financeira para a instalação de destilarias no norte de Goiás e no Vale do São Francisco (Bahia). **Revista de Política Agrícola**, v. 19, n. 2, p. 60-76, abr./jun. 2010.

ZUPIC, I., & CATER, T. Bibliometric Methods in Management and Organization. **Organizational Research Methods**. 2014. doi:10.1177/1094428114562629